

Received-Makale Geliş Tarihi 01.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2061-2068

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17238222

Dr. Armağan Macit

<https://orcid.org/0000-0002-5694-8285>
Ege Üniversitesi, Havacılık MYO, İzmir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02eaafc18>

Havalimanı Akıllı Ulaşım Teknolojilerinin Fuzzy Best–Worst Yaklaşımıyla Stratejik Önceliklendirilmesi

Strategic Prioritization of Airport Smart Transportation Technologies with Fuzzy Best–Worst Approach

ÖZET

Artan yolcu hacmi ve sürdürülebilirlik talepleri doğrultusunda, havalimanlarında akıllı ulaşım teknolojilerinin (AUT) etkin şekilde entegrasyonu büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada, sınırlı kaynaklar altında uygulanabilir AUT çözümlerinin stratejik önceliklendirilmesi hedeflenmiş ve çok kriterli karar verme yöntemi olarak Fuzzy Best–Worst Method (FBWM) kullanılmıştır. Değerlendirme kriterleri; operasyonel verimlilik, yolcu memnuniyeti, sürdürülebilirlik katkısı, maliyet etkinliği ve teknolojik entegrasyon kolaylığı şeklinde belirlenmiştir. Literatür desteği ve uzman görüşleriyle şekillenen bu kriterler, toplam 14 uzmandan alınan karşılaştırmalı değerlendirmeler aracılığıyla ağırlıklandırılmıştır. FBWM ile oluşturulan karar matrisleri doğrultusunda hem kriter ağırlıkları hem de beş farklı AUT çözümünün stratejik skorları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sürdürülebilirlik katkısı en yüksek ağırlığa sahip kriter olarak öne çıkmıştır. Teknoloji bazında ise, mobil tabanlı yönlendirme uygulamaları en yüksek stratejik önceliğe sahipken, bunu gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleri ve otonom iç ulaşım çözümleri takip etmiştir. Sonuçlar, dijital erişilebilirlik, çevresel etki ve entegrasyon kolaylığının karar verme sürecinde kritik faktörler olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, havalimanı yöneticilerine dijital dönüşüm stratejileri konusunda bilimsel temelli bir yol haritası sunmakta; FBWM yaklaşımıyla belirsizlik altındaki karar süreçlerine uygulanabilir bir model önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Havalimanı Yönetimi, Akıllı Ulaşım Teknolojileri, Fuzzy Best–Worst Yaklaşımı

ABSTRACT

The increasing volume of air travel and growing sustainability demands have underscored the need for effective integration of smart transportation technologies (STTs) within airports. This study aims to strategically prioritize applicable STT solutions under resource constraints, using the Fuzzy Best–Worst Method (FBWM) as a multi-criteria decision-making tool. Evaluation criteria were defined as operational efficiency, passenger satisfaction, sustainability contribution, cost-effectiveness, and ease of technological integration. Based on literature and expert input, a total of 14 experts assessed the criteria using pairwise comparisons, and the FBWM was applied to calculate both criteria weights and strategic scores for five different STT options. Findings indicate that sustainability contribution emerged as the most critical criterion. In terms of alternative technology, mobile-based navigation applications ranked highest in strategic priority, followed by real-time traffic management systems and autonomous in-terminal transit solutions. These results emphasize the significance of digital accessibility, environmental impact, and integration ease in strategic decision-making. This study offers airport managers a scientifically grounded roadmap for digital transformation strategies and presents FBWM as a practical model for decision-making under uncertainty.

Keywords: Airport Management, Smart Transportation Technologies, Fuzzy Best–Worst Approach.

1. GİRİŞ

Küresel ölçekte artan hava trafiği, havalimanlarının yolcu transfer noktaları olmasının yanı sıra karmaşık ulaşım ve lojistik sistemlerinin merkezi haline getirmiştir. Hızla büyüyen yolcu hacmi, değişen kullanıcı beklentileri ve dijitalleşen seyahat alışkanlıkları, havalimanlarının fiziksel kapasite bakımından ve teknolojik altyapı yönünden dönüşüm geçirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşümde en belirgin unsurlardan biri, ulaşım sistemlerinin akıllı teknolojilerle bütünleştirilmesidir. Akıllı ulaşım teknolojileri (AUT); otonom taşıma araçları, gerçek zamanlı trafik yönetimi, dijital yönlendirme panoları ve mobil uygulama tabanlı bilgilendirme sistemleri gibi unsurlarla, havalimanı operasyonlarını daha entegre, verimli ve kullanıcı dostu hale getirme potansiyeline sahiptir (Gao & He, 2025; Bathla vd., 2022).

Ancak bu dönüşüm süreci, sadece teknolojik gelişmelerle değil, aynı zamanda doğru yatırım ve uygulama stratejileriyle mümkün olabilmektedir. Günümüzde birçok havalimanı yöneticisi, sınırlı bütçe ve kaynaklar çerçevesinde, hangi teknolojilerin öncelikli olarak uygulanması gerektiği sorusuyla karşı karşıyadır. Bu noktada, operasyonel verimlilik, yolcu memnuniyeti, sürdürülebilirlik katkısı, maliyet etkinliği ve

teknolojik entegrasyon gibi çok boyutlu karar kriterleri devreye girmektedir. Literatürde de vurgulandığı gibi (Akram vd., 2024; Bouraima vd., 2023), dijital dönüşüm stratejilerinin başarılı olabilmesi için, karar vericilerin bu kriterleri eş zamanlı değerlendiren sistematik analiz yaklaşımlarına ihtiyaç duyduğu açıktır. Dolayısıyla, havalimanı içi akıllı ulaşım teknolojilerinin önceliklendirilmesi teknolojik bir mesele olmanın yanı sıra çok kriterli stratejik bir karar problemidir.

Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı; havalimanlarında uygulanabilir akıllı ulaşım teknolojilerinin, çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımıyla stratejik olarak önceliklendirilmesidir. Karar verme sürecinde, belirsizlikleri ve uzman değerlendirmelerindeki sübjektifliği modelleyebilme kapasitesi nedeniyle Fuzzy Best–Worst Method (FBWM) tercih edilmiştir. FBWM, geleneksel yöntemlere kıyasla daha az sayıda karşılaştırmayla daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine imkân tanımakta ve karar vericilerin en iyi ve en kötü kriterler üzerinden oluşturduğu değerlendirme matrisleriyle çalışmaktadır (Rezaei, 2015; Mirghafoori & Daei, 2018). Literatürde ulaşım sektörüne ilişkin birçok çalışmada başarıyla uygulanmış olan bu yöntem, özellikle sınırlı veriye rağmen yüksek güvenilirlik ve analitik doğruluk sunmasıyla öne çıkmaktadır (Pishdar vd., 2019; Tadić vd., 2025).

Çalışmada, öncelikle literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda beş ana değerlendirme kriteri belirlenmiş; ardından toplam 14 uzman katılımcının görüşleri doğrultusunda FBWM analiz süreci gerçekleştirilmiştir. Her bir kriterin ağırlığı, bulanık karşılaştırma vektörleri üzerinden hesaplanarak, beş farklı akıllı ulaşım teknolojisi stratejik önem düzeylerine göre sıralanmıştır. Elde edilen bulgular, hangi teknolojilerin havalimanı dijital dönüşümünde önceliklendirilmesi gerektiğine dair yönetsel düzeyde bilimsel temelli ve uygulanabilir bir yol haritası sunmayı hedeflemektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

Dijital dönüşüm çağında, havalimanları yalnızca uçuş operasyonlarının yürütüldüğü fiziksel altyapılar olmaktan çıkarak, entegre ve veri odaklı ulaşım merkezlerine dönüşmektedir. Bu dönüşümün merkezinde ise akıllı ulaşım teknolojileri (Smart Transportation Technologies – STTs) yer almaktadır. Havalimanı bağlamında bu teknolojiler; yolcu hareketliliğini optimize eden, ulaşım güvenliğini artıran, operasyonel süreçleri hızlandıran ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan dijital çözümler olarak tanımlanabilir (Gao & He, 2025).

Akıllı ulaşım teknolojileri havalimanlarında başlıca şu şekilde sınıflandırılabilir:

- Gerçek Zamanlı Trafik ve Taşıma Yönetim Sistemleri: Bu sistemler, havaalanı çevresi ve terminal içi trafik yoğunluğunu analiz ederek dijital panolar ve mobil uygulamalar üzerinden yolculara anlık bilgi sunar. Aynı zamanda otobüs, shuttle ve metro gibi modlar arası koordinasyonu da sağlar (Aposporis, 2024).
- Otonom İç Ulaşım Sistemleri (Autonomous In-Terminal Transit): Terminal içi veya otopark-terminal arası taşımacılıkta sürücüsüz araçlar kullanılmaktadır. Özellikle engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıran bu sistemler, gelişmiş sensör ve yapay zekâ desteğiyle çalışır (Bathla vd., 2022).
- Akıllı Park ve Rezervasyon Sistemleri: Yolcuların park yerlerini önceden rezerve edebildiği, doluluk oranlarına göre yönlendirildiği bu sistemler, mobil uygulamalarla entegre çalışır ve zaman kaybını önler (Diaz Ogás vd., 2020).
- Dijital Yönlendirme ve Bilgilendirme Panelleri: Yolcu yoğunluğuna göre dinamik içerik gösteren bu sistemler, havaalanı navigasyonunu kolaylaştırmakta ve yoğunluğu dengelemeye katkı sunmaktadır (Ortega vd., 2020).
- Entegre Mobilite Platformları: Birden fazla ulaşım modunun tek bir platform üzerinden planlanmasını sağlayan bu sistemler, havalimanı çevresindeki mikro mobilite (e-scooter, paylaşım bisiklet vb.) çözümleriyle de entegre çalışır (Ahmed, 2022; Cheung, 2021).

Literatürde, akıllı ulaşım teknolojilerinin havalimanlarında entegrasyonu üzerine yapılan çalışmalar, bu teknolojilerin operasyonel faydalarının yanı sıra sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği açısından da önemli kazanımlar sunduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Bitar (2025), elektrikli hava araçları ve eVTOL sistemlerinin sürdürülebilir hava taşımacılığına geçişte kilit rol oynadığını vurgulamaktadır. Yine Mahesh, Hadeed ve Ahmed (2025), yapay zekâ destekli yolcu akış yönetimi sistemlerinin, havaalanlarında verimlilik ve hizmet kalitesini artırdığını belirlemektedir. Diğer yandan, Chiaia (2025), havaalanı çevresindeki hava kalitesi ve çevresel izleme sistemlerinin, teknolojik sürdürülebilirlik çerçevesinde

önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmalar, teknolojik yatırımların yalnızca teknik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Özellikle Jia, Easa ve Qin (2024) tarafından yayımlanan kapsamlı çalışmada, akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunda karşılaşılan zorluklara rağmen, bu sistemlerin uzun vadeli faydalarının uygulayıcılar için stratejik değer taşıdığı vurgulanmaktadır.

Yapılan ampirik çalışmalar, akıllı ulaşım teknolojilerinin havalimanı performansı üzerindeki pozitif etkilerini ortaya koymuştur. Gao ve He (2025), gerçek zamanlı veri kullanımının yolcu yönlendirme ve güvenlik geçiş sürelerinde %20'ye varan verimlilik artışı sağladığını raporlamıştır. Akram vd. (2024) ise, mobil tabanlı bilgilendirme sistemlerinin yolcu memnuniyetini anlamlı ölçüde artırdığını, aynı zamanda karbon ayak izini azalttığını vurgulamıştır.

Bouraima ve arkadaşları (2023), ulaştırma projelerinde kullanılan FBWM temelli karar destek sistemlerinin hem maliyet etkinliği hem de sürdürülebilirlik kriterlerine daha dengeli çözümler sunduğunu ortaya koymuştur.

Her ne kadar akıllı ulaşım teknolojileri havalimanlarının dijital dönüşümünü desteklese de bu teknolojilerin uygulanması belirli zorlukları beraberinde getirmektedir. Yüksek başlangıç maliyetleri, sistem entegrasyonu zorlukları, teknik altyapı eksiklikleri ve düzenleyici belirsizlikler bu alanın başlıca engelleri arasındadır (Mirghafoori & Daei, 2018). Bu nedenle karar vericilerin, hangi teknolojilerin öncelikli ve uygulanabilir olduğunu belirlemeleri kritik bir aşamadır. Bu noktada FBWM gibi belirsizlikleri modele dahil edebilen çok kriterli analiz yöntemleri ön plana çıkmaktadır.

Akıllı ulaşım teknolojilerinin havalimanlarına entegrasyonu, uluslararası alanda çok sayıda ampirik ve teorik çalışmaya konu olmuştur. Özellikle FBWM temelli yaklaşımlar, bu alanda öne çıkan karar destek araçlarından biri hâline gelmiştir.

Akram vd. (2024), havalimanı erişim modlarının seçimi üzerine yaptıkları çalışmada, bulanık entropi temelli bir ÇKKV modeli geliştirmiş ve FBWM'nin belirsizlik altında bile yüksek tutarlılık sağladığını göstermiştir. Özellikle dijital yönlendirme ve toplu taşıma optimizasyonu gibi başlıklarda, yolcu memnuniyeti ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kriterler ön plana çıkmıştır.

Gao ve He (2025), "smart aviation" kavramı üzerine yaptıkları kapsamlı analizde, FBWM yardımıyla dijitalleşmenin temel belirleyicilerini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında, gerçek zamanlı trafik sistemleri, mobil uygulama destekli yönlendirme ve yapay zekâ tabanlı ulaşım tahmin sistemleri, stratejik öncelik taşıyan teknolojiler olarak belirlenmiştir.

Mirghafoori ve Daei (2018), FBWM'yi VIKOR ve Entropi yöntemleriyle entegre ederek, havalimanlarında hizmet kalitesi sorunlarını önceliklendirmiştir. Araştırmalarında operasyonel verimlilik, sistem esnekliği ve teknolojik entegrasyonun önemi vurgulanmıştır.

Pishdar, Ghasemzadeh ve Antuchevičienė (2019), İran'daki hub havalimanlarının seçimini konu alan çalışmalarında IT2F-BWM (Bulanık Tip-2) yöntemini kullanarak belirsizliğin yüksek olduğu karar ortamlarında dahi etkili ağırlıklandırma yapılabileceğini ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımları planlamasında örnek teşkil etmektedir.

Bouraima ve arkadaşları (2023), ulaşım projelerinin değerlendirilmesinde FBWM'yi, Fuzzy MARCOS ve Bonferroni yaklaşımlarıyla entegre ederek çok boyutlu bir karar destek modeli oluşturmuşlardır. Özellikle altyapı yatırımlarında paydaş bazlı kriter analizine dikkat çekmişlerdir.

Tadić ve arkadaşları (2025), demiryolu altyapısında G-BWM (Gri Best–Worst Method) ile yaptıkları analizde, yöntemlerin farklı ulaşım modlarına başarılı şekilde uygulanabildiğini göstermiştir. Bu durum, FBWM'nin hava ulaşımı gibi karmaşık sistemlerde de güçlü bir araç olduğunun göstergesidir.

Ortega ve arkadaşları (2020) ise sürdürülebilir park & ride sistemlerinin konumlandırılmasında FBWM'yi kullanarak, çevresel, ekonomik ve kullanıcı merkezli kriterlerin çok aktörlü bir perspektifle nasıl entegre edilebileceğini göstermişlerdir.

Tüm bu çalışmalar, FBWM'nin sadece teknik değerlendirme aracı olmadığını, aynı zamanda stratejik ulaşım planlamasında esneklik ve ölçeklenebilirlik sunduğunu ortaya koymaktadır.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada, havalimanlarında uygulanabilir akıllı ulaşım teknolojilerinin stratejik önceliklendirmesi amacıyla Fuzzy Best–Worst Method (FBWM) yöntemi kullanılmıştır. FBWM, klasik çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerine kıyasla daha az sayıda karşılaştırma gerektirmesi, uzman değerlendirmelerindeki belirsizliği bulanık mantıkla modellemesi ve karar tutarlılığını optimize etmesi nedeniyle tercih edilmiştir (Rezaei, 2015; Gao & He, 2025).

FBWM'nin özellikle ulaşım sektörü gibi yüksek belirsizlik ve çoklu paydaş içeren karar ortamlarında başarılı sonuçlar verdiği pek çok çalışmada kanıtlanmıştır (Akram vd., 2024; Pishdar vd., 2019). Bu yöntem, karar vericilerin “en iyi” ve “en kötü” kriterleri belirleyip, bunlara göre diğer kriterleri değerlendirmesi mantığına dayanır. Böylece geleneksel ikili karşılaştırmalarda görülen tutarsızlıklar minimize edilir.

FBWM, aşağıdaki sistematik adımlar izlenerek uygulanmıştır (Rezaei, 2015; Mirghafoori & Daei, 2018):

Aşama 1: Kriterlerin Belirlenmesi

Belirlenen kriterler, literatürde havalimanlarında akıllı ulaşım teknolojilerinin stratejik uygulanabilirliğini değerlendirmede sıkça kullanılan tematik başlıklara dayanmaktadır. Operasyonel verimlilik (K1), akıllı sistemlerin havalimanı süreçlerinde zaman, kaynak ve iş gücü optimizasyonunu artırma potansiyeline vurgu yapan çalışmalardan türetilmiştir (Mahesh vd., 2025; Marchesani vd., 2023). Yolcu memnuniyeti (K2), dijital çözümler aracılığıyla yolcu deneyiminin iyileştirilmesinin, hizmet kalitesini ve havalimanı tercih edilebilirliğini doğrudan etkilediğini ortaya koyan araştırmalara dayanmaktadır (Rubio-Andrada vd., 2023; Jia vd., 2024). Sürdürülebilirlik katkısı (K3), çevresel etkiyi azaltan otonom sistemler, elektrikli taşıma çözümleri ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilerin karbon ayak izini düşürdüğünü belirten literatürle temellendirilmiştir (Bitar, 2025; Taleghani & Torabi, 2025). Maliyet etkinliği (K4) ise altyapı yatırımlarında geri dönüş süresi, işletme maliyetleri ve toplam sahip olma maliyeti gibi ekonomik boyutları dikkate alan değerlendirmelerden alınmıştır (Schulz & Geis, 2015). Son olarak, teknolojik entegrasyon kolaylığı (K5), akıllı ulaşım çözümlerinin mevcut sistemlerle olan uyumu ve dijital altyapıya entegrasyonunun başarıya etkisini tartışan çalışmalara dayanmaktadır (Jia vd., 2024; Chiaia, 2025). Bu bağlamda, çalışma kapsamında seçilen kriterler hem operasyonel hem de stratejik boyutları bütüncül biçimde yansıtmak amacıyla güncel literatür ışığında yapılandırılmıştır. Kriterler:

- K1: Operasyonel Verimlilik
- K2: Yolcu Memnuniyeti
- K3: Sürdürülebilirlik Katkısı
- K4: Maliyet Etkinliği
- K5: Teknolojik Entegrasyon Kolaylığı, olarak belirlenmiştir.

Aşama 2: En İyi (Best) ve En Kötü (Worst) Kriterlerin Seçimi

Katılımcılardan, yukarıda listelenen kriterler arasından karar verme sürecinde en önemli ve en az önemli kriterleri seçmeleri istenmiştir. Bu seçim, karar matrisinin temelini oluşturur.

Aşama 3: En İyi Kriterin Diğerlerine Göre Karşılaştırılması (Best-to-Others Vector)

Uzmanlar, en iyi kriterin diğer tüm kriterlere göre ne derece üstün olduğunu bulanık sayılarla ifade etmişlerdir. Bu aşamada, karar uzmanlardan önce belirlenen kriterler arasından en iyi (best) ve en kötü (worst) olduğunu düşündükleri kriterleri seçmeleri istenmiştir. Ardından, seçilen en iyi kriterin diğer tüm kriterlere göre ne derecede tercih edildiği (Best-to-Others, $\tilde{B}O$) ve tüm kriterlerin en kötü kritere göre ne derecede daha iyi olduğu (Others-to-Worst, $\tilde{O}W$) hakkında bulanık ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar, triangular fuzzy sayı (TFN) formatında ifade edilmiştir. Her bir uzman, (1-9) arasında değişen bulanık öncelik seviyelerine dayalı olarak değerlendirme yapmıştır. Örneğin, sürdürülebilirlik katkısı en iyi kriter seçildiğinde, bu kriterin diğerlerine göre görece üstünlüğü değerlendirilmiş; benzer şekilde, en kötü kriter olarak seçilen maliyet etkinliği ile diğer kriterler arasındaki farklılıklar yine bulanık ifadelerle belirtilmiştir.

Aşama 4: Diğer Kriterlerin En Kötü Kriterle Karşılaştırılması (Others-to-Worst Vector)

Aynı şekilde, tüm kriterler en kötü kriterle karşılaştırılmıştır.

Aşama 5: Bulanık Optimizasyon Modelinin Çözülmesi

En iyi–en kötü karşılaştırmalar, bulanık doğrusal programlama (FLP) yoluyla çözülmüş ve her bir kriterin göreceli ağırlığı elde edilmiştir (Pishdar vd., 2019). Çalışmaya, akademik ve sektörel deneyimi bulunan toplam 14 uzmandan oluşan bir karar verici grubu katılmıştır. Katılımcıların 7’si havacılık yönetimi alanında çalışan akademisyenler, 5’i havalimanında farklı alanlarda görev alan uzmanlar ve 2’si direkt akıllı ulaşım sistemleri konusunda deneyimi olan kişilerden seçilmiştir. Her bir katılımcının FBWM matrisleri bireysel olarak analiz edilmiş ve nihai ağırlıklar geometrik ortalama yöntemiyle birleştirilmiştir. FBWM’nin tutarlılığı, en uygun ağırlık vektörü ile karşılaştırma değerleri arasındaki sapmaların en küçük olduğu optimizasyon problemi üzerinden ölçülmüştür (Rezaei, 2016). Hesaplamalarda MATLAB ortamında geliştirilen özel bir FBWM kodu kullanılmıştır. Hesaplamalar doğrusal bulanık sayı aritmetiği (triangular fuzzy numbers) esas alınarak yapılmıştır.

3.1. Geçerlilik ve Güvenilirlik

Karar verme sürecinin sağlam temellere dayandırılması amacıyla kullanılan FBWM (Fuzzy Best–Worst Method) modeline ilişkin verilerin geçerliliği ve güvenilirliği titizlikle değerlendirilmiştir. Özellikle, karar vericilerin yapmış olduğu ikili karşılaştırmalardaki tutarlılık düzeyi, FBWM’nin temel bileşeni olan Consistency Ratio (CR) metriği üzerinden ölçülmüştür.

FBWM yönteminde CR değeri, karar vericinin en iyi ve en kötü kriterlere göre yaptığı karşılaştırmaların birbirleriyle ne kadar tutarlı olduğunu gösterir. Literatürde (Rezaei, 2015; Rezaei, 2016), CR <0.1 değeri yüksek düzeyde tutarlılık olarak kabul edilmekte; 0.3’e kadar olan değerler ise yöntem açısından güvenilirlik sınırları içinde değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, çalışmada kullanılan 14 kişilik uzman veri seti kapsamında her bir katılımcı için CR değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, CR değerleri 0.08 ile 0.20 arasında değişmektedir. Tüm katılımcıların CR değerleri 0.3 eşliğinin altında, yani yöntemsel açıdan kabul edilebilir sınırlar içerisinde. Özellikle 5 katılımcının CR değeri 0.2’nin de altında olup, bu durum yüksek düzeyde tutarlılığa işaret etmektedir. Ayrıca, her bir kriter için elde edilen ağırlık değerlerinin standart sapmaları da analiz edilmiştir. Bu analiz, verinin iç tutarlılığını ölçmek açısından önemli bir tamamlayıcı göstergedir. Sonuçlar göstermiştir ki; “Maliyet Etkinliği (K4)” kriteri hem en düşük ortalama ağırlığa hem de en düşük standart sapmaya sahip olarak uzmanlar arasında yüksek fikir birliğine sahiptir.

Buna karşılık “Sürdürülebilirlik Katkısı (K3)” kriteri, en yüksek ortalamaya sahip olsa da standart sapması görece olarak daha yüksektir. Bu durum, katılımcıların bu kriteri değerlendirme biçimlerinde farklılık olabileceğine işaret etmektedir.

Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde hem CR oranlarının hem de varyans analizlerinin çalışmada kullanılan FBWM tabanlı karar modelinin yapısal olarak tutarlı, karar verici yargılarını istatistiksel olarak geçerli şekilde yansıtan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle veri seti, analiz sonuçlarının bilimsel temellere dayandığını ve karar destek süreçlerinde güvenle kullanılabilceğini ortaya koymaktadır.

4. BULGULAR

Çalışmada, havalimanlarında uygulanabilecek akıllı ulaşım teknolojilerinin stratejik önceliklendirilmesi amacıyla FBWM yöntemi uygulanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda, kriterler arası karşılaştırmalar en iyi (best) ve en kötü (worst) kriterlere göre gerçekleştirilmiş; bulanık karşılaştırma matrisleri üzerinden kriter ağırlıkları ve teknoloji puanlamaları hesaplanmıştır.

Tablo 1: Kriter Ağırlıkları ve Tutarlılık Oranı

Kriter	Ağırlık	Standart Sapma
K3 – Sürdürülebilirlik Katkısı	0.267	0.155
K2 – Yolcu Memnuniyeti	0.230	0.130
K5 – Teknolojik Entegrasyon	0.219	0.154
K1 – Operasyonel Verimlilik	0.153	0.128
K4 – Maliyet Etkinliği	0.131	0.091

FBWM modelinin optimizasyon çözümüne göre kriter ağırlıkları hesaplanmış ve tutarlılık oranına bakılmıştır. Tutarlılık oranı (CR), 0.084 olarak hesaplanmış ve değerlendirmelerin yüksek düzeyde tutarlı olduğu doğrulanmıştır. Sürdürülebilirlik, 0.267 ortalama ağırlıkla en öncelikli kriter olarak öne çıkmıştır. Bu durum, çevresel etkilerin ve karbon salımının azaltılması gibi uzun vadeli hedeflerin teknoloji seçimini belirleyen en önemli faktör haline geldiğini göstermektedir. Ancak bu kriterin standart sapması en yüksek olan kriter olması, katılımcılar arasında değerlendirme farklılıkları olduğunu da göstermektedir. 0.230 ağırlıkla ikinci sırada yer alan yolcu memnuniyeti, dijital bilgilendirme sistemleri, yönlendirme

uygulamaları ve bekleme sürelerinin azaltılması gibi kullanıcı deneyimi odaklı çözümlerin önemini vurgulamaktadır. Bu kriterin sapma değeri görece daha düşüktür, bu da uzmanlar arasında fikir birliği bulunduğunu gösterir. Ortalama ağırlığı 0.219 olan bu kriter, altyapıya entegrasyonun sorunsuz ve uyumlu şekilde gerçekleştirilebilmesi gerektiğini vurgular. Yüksek standart sapma, özellikle akademisyenler ile teknik uzmanlar arasında değerlendirme farklarını işaret edebilir. Operasyonel Verimlilik, 0.153 ağırlıkla dördüncü sırada yer almakta ve teknik operasyonların akıcılığına ilişkin kararların tek başına belirleyici olmadığına işaret etmektedir. Maliyet Etkinliği ise 0.131 ile en düşük ağırlığa sahiptir. Ayrıca, bu kriterin en düşük standart sapmaya sahip olması, katılımcıların bu unsuru görece daha düşük önemde gördüğü konusunda fikir birliği içinde olduklarını göstermektedir.

Tablo 2: En İyi Kritere Göre Diğer Kriterlerin Değerlendirilmesi

Kriter	BO Değeri (TFN)	Açıklama
K1 – Operasyonel Verimlilik	(3, 4, 5)	Orta düzeyde daha az önemli
K2 – Yolcu Memnuniyeti	(2, 3, 4)	Nispeten az önemli
K3 – Sürdürülebilirlik	(1, 1, 1)	En iyi kriter
K4 – Maliyet Etkinliği	(6, 7, 8)	Önem bakımından çok daha düşük
K5 – Teknolojik Entegrasyon	(3, 4, 5)	Orta düzey öneme sahip

Uzmanlar, sürdürülebilirlik katkısını karar sürecinde en yüksek önceliğe sahip kriter olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda yapılan Best-to-Others (BO) karşılaştırmaları, tablo 2’de verilen bulanık üçgen sayı (TFN) değerleri ile elde edilmiştir. Bu dağılım, sürdürülebilirliğin karar vericiler açısından temel bir öncelik olduğunu; maliyet gibi klasik kriterlerin bu bağlamda ikincil planda kaldığını göstermektedir.

Tablo 3: En Kötü Kritere Göre Diğer Kriterlerin Değerlendirilmesi

Kriter	OW Değeri (TFN)	Açıklama
K1 – Operasyonel Verimlilik	(5, 6, 7)	Maliyetten çok daha önemli
K2 – Yolcu Memnuniyeti	(4, 5, 6)	Görece daha önemli
K3 – Sürdürülebilirlik	(6, 7, 8)	En yüksek farkla daha önemli
K4 – Maliyet Etkinliği	(1, 1, 1)	En kötü kriter
K5 – Teknolojik Entegrasyon	(4, 5, 6)	Maliyetten daha önemli

Uzmanlar, maliyet etkinliğini en az önemli kriter olarak değerlendirmiştir. Others-to-Worst (OW) karşılaştırmaları sonucunda elde edilen TFN değerleri tablo 3’teki gibi ortaya çıkmıştır. Tüm kriterler maliyet etkinliğine göre daha yüksek öneme sahip olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, havalimanı yatırımlarında kısa vadeli maliyetlerin, uzun vadeli faydaların gerisinde kaldığını göstermektedir.

Tablo 4: Teknoloji Alternatiflerinin Stratejik Sıralaması

Teknoloji	Stratejik Skor	K1	K2	K3	K4	K5
Mobil Tabanlı Yönlendirme Uygulamaları	7.11	6.50	8.64	5.86	5.57	8.43
Gerçek Zamanlı Trafik Yönetim Sistemleri	7.06	8.43	7.00	6.93	5.29	7.57
Otonom İç Ulaşım Sistemleri	6.81	7.64	6.79	7.71	4.36	6.71
Akıllı Park ve Rezervasyon Sistemleri	6.69	6.21	6.07	6.86	6.57	7.57
Dijital Yönlendirme Panoları	5.92	5.93	7.50	4.50	6.29	5.71

En yüksek stratejik skor mobil yönlendirme teknolojilerine aittir. Bu sistemlerin hem entegrasyon kolaylığı hem de yolcu memnuniyetine katkısı belirleyici olmuştur. Gerçek zamanlı trafik sistemleri operasyonel faydalarıyla öne çıkarken; otonom ulaşım sistemleri sürdürülebilirlik vurgusu nedeniyle güçlü değerlendirilmiştir. Dijital yönlendirme panoları ise görece düşük skorla son sırada yer almıştır.

Bu analiz, karar vericilere mevcut kaynaklarla en yüksek etkiyi yaratabilecek teknolojileri belirleme konusunda stratejik bir yol haritası sunmaktadır. Özellikle dijital, yolcu odaklı ve entegrasyona açık sistemler (mobil uygulamalar, trafik yönetimi sistemleri) öne çıkarken, geleneksel donanım tabanlı çözümler (dijital panolar) daha düşük öncelik sırasına yerleşmiştir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, havalimanlarında uygulanabilecek akıllı ulaşım teknolojilerinin stratejik önceliklendirilmesine yönelik olarak Fuzzy Best–Worst Method (FBWM) yaklaşımı kullanılmış ve karar vericilerin çok kriterli değerlendirmeleri sistematik biçimde analiz edilmiştir. Toplam 14 uzman katılımcının karşılaştırmaları doğrultusunda oluşturulan model doğrultusunda yapılan ağırlıklandırma analizine göre, sürdürülebilirlik katkısı (K3), 0.267’lik ortalama ağırlıkla en öncelikli kriter olarak belirlenmiştir. Bunu sırasıyla yolcu memnuniyeti (K2) ve teknolojik entegrasyon kolaylığı (K5) takip etmiştir. Bu sonuçlar, havalimanı içi dijital dönüşüm süreçlerinde operasyonel verimlilik ya da maliyet gibi

geleneksel performans ölçütlerinin yanı sıra, çevresel etki, kullanıcı deneyimi ve sistem entegrasyonu gibi stratejik bileşenlerin daha öncelikli hale geldiğini göstermektedir.

Kriter ağırlıklarının uygulanmasıyla gerçekleştirilen teknoloji bazlı stratejik önceliklendirme sonucunda, mobil tabanlı yönlendirme uygulamaları en yüksek stratejik skora ulaşmıştır. Bu teknolojiyi, gerçek zamanlı trafik yönetimi sistemleri ve otonom iç ulaşım çözümleri takip etmiştir. Bu sıralama, karar vericilerin esneklik, dijital erişilebilirlik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik gibi değerleri önceliklediklerini göstermektedir.

Bu bulgular, mevcut literatür ile yüksek düzeyde örtüşmektedir. Gao & He (2025), havalimanlarının “akıllı havacılık” dönüşümünde dijital trafik yönetimi ve mobil yönlendirme çözümlerini öncelikli bileşenler olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde, Akram vd. (2024), yolcu memnuniyeti ve çevresel etki kriterlerinin özellikle gelişmiş havalimanlarında kritik önemde olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmada da yolcu odaklı teknolojiler hem kriter ağırlıklarında hem de stratejik öncelik sıralamasında üst sıralarda yer almıştır.

Öte yandan, Pishdar vd. (2019) tarafından geliştirilen IT2F-BWM yaklaşımı ile yapılan çalışmalarda olduğu gibi, bu araştırmada da maliyet etkinliği kriteri görece düşük ağırlığa sahip olmuştur. Bu durum kamu altyapı yatırımlarında karar vericilerin artık sadece finansal optimizasyona değil, değer odaklı dönüşüme öncelik verdiklerini göstermektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, sınırlı kaynaklarla maksimum faydayı sağlamayı hedefleyen havalimanı yöneticilerine, dijital teknolojiler için stratejik ve metodolojik bir önceliklendirme çerçevesi sunmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik, yolcu deneyimi ve teknolojik bütünleşme gibi çağdaş yönetim temalarının giderek ön plana çıktığı bu yeni dönemde, önerilen FBWM temelli model, karar vericilere bilimsel temelli ve uygulanabilir bir yol haritası sağlamaktadır. Gelecek çalışmalarda farklı havalimanı tipleri, yolcu segmentleri veya çok yöntemli karşılaştırmalı analizler kullanılarak modelin genellenebilirliği ve derinliği daha da artırılabilir.

KAYNAKÇA

- Ahmed, F. (2022). *A data-driven framework for the deployment of urban air mobility* (Doctoral dissertation). Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP).
- Akram, Z., Ahmad, U., & Alcantud, J. C. R. (2024). Multi-criteria decision-making for the selection of best airport ground access mode with a new fuzzy rough-entropy based method. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 135, 108843. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108843>
- Aposporis, P. (2024). A review of global and regional frameworks for the integration of an unmanned aircraft system in air traffic management. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 24, 101064. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2024.101064>
- Bathla, G., Bhadane, K., Singh, R. K., Kumar, R., Aluvalu, R., Krishnamurthi, R., ... & Basheer, S. (2022). Autonomous vehicles and intelligent automation: Applications, challenges, and opportunities. *Mobile Information Systems*, 2022(1), 7632892. <https://doi.org/10.1155/2022/7632892>
- Bitar, E. (2025). *Innovation in electric aircraft and eVTOL - The path towards an electrified future transport system* (Bachelor's thesis, Lund University, School of Aviation).
- Bouraima, M. B., Qiu, Y., Stević, Ž., Marinković, D., & Deveci, M. (2023). Integrated intelligent decision support model for ranking regional transport infrastructure programmes based on performance assessment. *Expert Systems with Applications*, 222, 119852. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119852>
- Cheung, W. L. (2021). *Data-driven integrated approach to airport demand management* (Doctoral dissertation). Nanyang Technological University.
- Chiaia, V. (2025). *Use of advanced analytical techniques for air monitoring and investigation of archaeological biomarkers within the context of cultural heritage* (Doctoral dissertation). Università degli Studi di Messina.
- Díaz Ogas, M. G., Fabregat, R., & Aciar, S. (2020). Survey of smart parking systems. *Applied Sciences*, 10(11), 3872. <https://doi.org/10.3390/app10113872>
- Gao, F., & He, W. (2025). Pathway to smart aviation: Identifying and prioritizing key factors for smart aviation development using the fuzzy best–worst method. *Systems*, 13(4), 291. <https://doi.org/10.3390/systems13040291>

- Jia, L., Easa, S., & Qin, Y. (Eds.). (2024). *Developments and applications in SmartRail, traffic, and transportation engineering: Proceedings of ICSTTE 2023* (Vol. 1209). Springer Nature.
- Mahesh, N., Hadeed, R., & Marinov, M. (2025, April). The impact of artificial intelligence on passenger flow in air and rail integrated networks: A systematic literature review. In *2025 20th European Dependable Computing Conference Companion Proceedings (EDCC-C)* (pp. 102–107). IEEE.
- Marchesani, F., Masciarelli, F., & Bikfalvi, A. (2023). Cities (r)evolution in the smart era: Smart mobility practices as a driving force for tourism flow and the moderating role of airports in cities. *International Journal of Tourism Cities*, 9(4), 1025–1045.
- Mirghafoori, S. H., Izadi, M. R., & Daei, A. (2018). An integrated approach for prioritizing the barriers to airport service quality in an intuitionistic-fuzzy environment. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1532277. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1532277>
- Ortega, J., Moslem, S., Tóth, J., Péter, T., Palaguachi, J., & Paguay, M. (2020). Using best worst method for sustainable park and ride facility location. *Sustainability*, 12(23), 10083. <https://doi.org/10.3390/su122310083>
- Pishdar, M., Ghasemzadeh, F., & Antuchevičienė, J. (2019). A mixed interval type-2 fuzzy best-worst MACBETH approach to choose hub airport in developing countries: Case of Iranian passenger airports. *Transport*, 34(6), 639–651.
- Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49–57. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009>
- Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. *Omega*, 64, 126–130. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.12.001>
- Rubio-Andrada, L., Celemín-Pedroche, M. S., Escat-Cortés, M. D., & Jiménez-Crisóstomo, A. (2023). Passengers' satisfaction with the technologies used in smart airports: An empirical study from a gender perspective. *Journal of Air Transport Management*, 107, 102347.
- Schulz, W., & Geis, I. (2015). Future role of cost–benefit analysis in intelligent transport system research. *IET Intelligent Transport Systems*, 9(6), 626–632.
- Tadić, S., Kalem, A., Krstić, M., Čabrić, N., Medić, A., & Veljović, M. (2025). Benchmarking analysis of railway infrastructure managers: A hybrid principal component analysis (PCA), grey best–worst method (G-BWM), and assurance region data envelopment analysis (AR-DEA) model. *Mathematics*, 13(5), 830. <https://doi.org/10.3390/math13050830>